

экономикой области. Во вторую очередь речь должна идти о количественном состоянии трудовых ресурсов, темпы снижения которых не позволяют сохранять определенный оптимизм как на ближайшую, так и на более отдаленную перспективу. И, наконец, наблюдаемые подвижки в секторном составе производительных сил скорее носят деструктивный характер, грозящий исчезновению традиционных отраслей, чем переходу к постиндустриальному этапу развития.

Список использованных источников

1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. – 2-е изд / А.Г. Гранберг // М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 495 с.
2. Уандыкова М. Проблемы моделирования социально-экономическими системами / М. Уандыков // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 4. – С. 84-89.
3. Павлышенко М. Экономическая система или способ производства? / М. Павлышенко // Экономика Украины. № 3 – С. 63-71.
4. Свердловская область в 2015 – 2019 годах: Статистический сборник / Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. – Екатеринбург, 2020. – 234с.
5. Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб. / Росстат- М. – 2017 - 511 с.

УДК 332.146

DOI

ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МИРОВЫХ СТРАН ПО УРОВНЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

СЕМЕНОВ А.А.,
канд. экон. наук, доцент
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведен анализ инновационного развития 36 мировых стран по ключевым показателям инновационного развития – ресурсов и результатов инновационного роста. Проведено сравнение результатов анализа с результатами глобального инновационного индекса. Проведен

кластерный анализ, на основе которого выделены группы стран со схожим уровнем показателей инновационного развития.

Ключевые слова: инновационное развитие, кластерный анализ, рейтинг инновационного развития, показатели инновационного развития.

ASSESSMENT OF THE DIFFERENTIATION OF WORLD COUNTRIES BY THE LEVEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

SEMENOV A.A.,
candidate of economic sciences,
associate professor
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the innovative development of 36 world countries by key indicators of innovative development - resources and results of innovative growth. The results of the analysis are compared with the results of the global innovation index. A cluster analysis was carried out, on the basis of which groups of countries with a similar level of indicators of innovative development were identified.

Keywords: innovative development, cluster analysis, rating of innovative development, indicators of innovative development.

Актуальность. На сегодняшний день уровень инновационного развития мировых стран, результативности инновационной деятельности оценивается с помощью специальных комплексных показателей или рейтингов. Цели и предметы оценки данных рейтингов значительно отличаются в зависимости от задач, стоящих перед органами государственной власти. Ключевой целью составления большинства рейтингов стран является обоснование распределения объемов финансирования субъектам данных рейтингов. В состав большинства из них включены показатели, которые лишь косвенно влияют на инновационную деятельность с точки зрения факторов и ресурсов инновационного роста. В связи с этим возникает проблема оценки уровня развития инновационной деятельности по ряду ключевых показателей, которые прямо влияют на инновационное развитие стран.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам разработки комплексной методики оценки инновационного развития посвящены работы многих ученых, среди которых

Баринаева В.А., Бортник И.М., Земцов С.П., Киселев В.Н., Мальцева А.А. и др. В работах авторов рассмотрены различные подходы к построению данной методики, однако, состав показателей, входящих в методику значительно различается. Большое количество показателей так или иначе имеют косвенные связи с показателями инновационной деятельности.

Цель заключается в оценке дифференциации стран по развитию по основным показателям, отражающим ресурсы и результаты инновационного развития.

Основной материал. На сегодняшний день наиболее популярной методикой оценки уровня инновационного развития стран является «Глобальный индекс инноваций», который составляется, ежегодно начиная с 2007 года. Глобальный индекс инноваций формируется на основе многоступенчатой стандартизации 94 индикаторов по 132 странам.

Принцип построения данной методики оценки можно трактовать с позиции инновационного процесса. В его состав входят индикаторы, отражающие результативность инновационной деятельности, условия для ее осуществления, а также среду, в которой они генерируются. Многим из данных показателей присвоены различные веса с помощью экспертных оценок. Однако, такой подход является достаточно спорным, поскольку сравнение в динамике позиций некоторых стран ставит под сомнение прогностическую способность данного индекса.

Нам представляется, что для оценки уровня инновационного развития стран достаточно провести агрегированную оценку основных показателей факторов экономического роста в инновационной деятельности и ее результатов. К факторам, обеспечивающим экономический рост в инновационной деятельности относятся затраты живого труда (численности занятых в исследованиях и разработках), а также затрат капитала (финансирование исследований и разработок). Результативными показателями в данном случае будет выступать объем НИОКР в государстве.

Для обеспечения сопоставимости показателей, предлагается провести оценку на основе следующих показателей:

Показатели ресурсов:

- Численность исследователей в расчете на 1000 занятых в экономике;

- Объем финансирования НИОКР государством, % от ВВП.

Показатели результатов:

- Удельный вес НИОКР в объеме ВВП, %;
- Объем НИОКР в расчете на душу населения, дол.

Указанные показатели по некоторым странам за 2019 год представлены в таблице 1. Для построения рейтинга инновационного развития был использован метод нормирования показателей на основе их сравнения с максимально достигнутыми в совокупности отобранных стран. После процедуры нормирования агрегированный показатель рассчитывался на основе средней арифметической среди включенных в методику нормированных показателей.

Таблица 1

Показатели инновационного развития некоторых стран за 2019 год

Страна	Объем НИОКР, в % от ВВП	Объем НИОКР в расчете на душу населения, дол.	Исследователей в расчете на тысячу занятых, чел.	Объем НИОКР, финансируемый правительством, % ВВП
1	2	3	4	5
Австрия	3,13	1 835,78	11,63	0,84
Бельгия	3,17	1 735,41	12,39	0,57
Чехия	1,94	835,22	7,82	0,65
Дания	2,91	1 756,27	14,89	0,84
Эстония	1,61	626,48	7,69	0,60
Финляндия	2,79	1 440,96	14,96	0,78
Франция	2,20	1 086,43	11,05	0,71
Германия	3,19	1 782,94	9,96	0,89
Греция	1,27	393,44	8,56	0,52
Венгрия	1,48	501,74	8,33	0,49
Исландия	2,33	1 396,92	11,10	0,69
Ирландия	1,23	1 100,03	11,37	0,67
Италия	1,47	650,98	6,31	0,47
Япония	3,20	1 373,61	9,85	0,47
Корея	4,64	1 982,66	15,88	0,96
Латвия	0,64	205,42	4,04	0,23
Литва	1,00	385,99	6,94	0,32
Люксембург	1,13	1 366,93	6,33	0,48
Мексика	0,28	58,89	1,06	0,22
Нидерланды	2,18	1 303,51	10,20	0,64
Новая Зеландия	1,41	630,22	10,75	0,44
Норвегия	2,15	1 471,46	12,65	1,01
Польша	1,32	447,14	7,38	0,41

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
Португалия	1,40	515,61	10,13	0,56
Словакия	0,83	269,30	6,94	0,33
Словения	2,05	843,07	10,04	0,51
Испания	1,25	528,07	7,11	0,47
Швеция	3,39	1 874,62	15,14	0,48
Турция	1,06	293,58	4,88	0,31
Великобритания	1,76	852,37	9,68	0,68
США	3,07	2 001,23	8,30	0,68
Аргентина	0,46	107,07	2,93	0,28
Китай	2,23	375,48	2,72	0,46
Румыния	0,48	154,58	2,01	0,16
Россия	1,04	303,21	5,57	0,69
Провинция Тай Бей (Тайвань)	3,49	1 864,77	13,84	0,63

*составлено автором на основе данных ОЭСР

Полученные результаты оценки инновационного развития мировых стран на основе ключевых показателей представлены в таблице 2.

Таблица 2

Рейтинг стран - лидеров и стран - аутсайдеров по ключевым показателям инновационного развития в 2019 году

Название страны	Агрегированный индикатор	Ранг в рейтинге	Ранг в глобальном инновационном индексе	Название страны	Агрегированный индикатор	Ранг в рейтинге	Ранг в глобальном инновационном индексе
Корея	0,985	1	11	Россия	0,352	27	46
Дания	0,817	2	7	Польша	0,345	28	39
Провинция Тай Бей (Тайвань)	0,796	3	13	Китай	0,323	29	14
Австрия	0,790	4	21	Литва	0,291	30	38
Швеция	0,774	5	2	Словакия	0,270	31	37
Германия	0,771	6	7	Турция	0,248	32	49
Финляндия	0,758	7	6	Латвия	0,180	33	34
Норвегия	0,749	8	19	Аргентина	0,154	34	73
Бельгия	0,722	9	23	Румыния	0,117	35	50
США	0,713	10	3	Мексика	0,093	36	56

Анализ показал, что первое место среди 36 стран по ключевым показателям ресурсов и результатов инновационного развития

занимает Южная Корея, которая в глобальном индексе лишь на 11 месте. Несмотря на то, что среди 36 проанализированных стран она имеет наибольший удельный вес объема НИОКР в ВВП, а также наивысший показатель численности исследователей в расчете на одного занятого. США в глобальном инновационном индексе, как и Швеция входит в тройку лидеров. По ключевым показателям ресурсов инноваций США имеет самый высокий объем НИОКР в расчете на душу населения, однако, по ресурсам значительно отстает от других стран, что свидетельствует о высокой эффективности их использования.

Для оценки дифференциации стран по ключевым показателям инновационного развития в автоматическом режиме ППП Statistica был проведен кластерный анализ на основе иерархической кластеризации, основной задачей которого является такое разбиение стран на отдельные группы по ключевым показателям инновационного развития, что наблюдения в каждой группе были похожи, а в разных группах значительно отличаются. Результат объединения представлен в виде дендрограммы (рис.1), по оси абсцисс отражены позиции стран, а по ординат показано значение интегрального показателя, представленного величиной, сформированной на основе исследуемых показателей. Данный показатель не имеет единиц измерения, а является многомерной статистической оценкой.

По результатам многомерной группировки получено 10 кластеров, определяющие специфику инновационного развития в странах.

В первый кластер объединились преимущественно страны, так называемой строй Европы с высокими показателями инновационного развития – Австрия, Швеция, Бельгия, Дания и Германия. Однако, в этой же группе стран определился и Тайвань, который по включенным показателям занимает достаточно высокие позиции.

Во второй кластер объединились две страны – Южная Корея и США, поскольку именно они являются лидерами по показателям инновационного развития среди всех 36 стран.

В третьем кластере объединены Великобритания, Словения и Чехия. Ключевые показатели ресурсной базы инновационной деятельности в данных странах является схожими, однако, институциональные факторы, которые оказывают также влияние на инновационное развитие, значительно разнятся.

В четвертый, пятый, шестой и седьмой кластер объединены преимущественно государства восточной Европы, которые на сегодняшний день отстают по показателям инновационного развития от других европейских государств.

В отдельный кластер также объединены Россия, Турция и Словакия. Несмотря на схожие значения показателей ресурсов инновационной деятельности в этой тройке Россия значительно отстает по эффективности их использования.

Последние три кластера представлены странами Скандинавии, также Францией, Японией и Люксембургом.

Выводы. Сравнивая кластерный анализ с результатами рейтинговой оценки и глобальным инновационным индексом, стоит отметить, что некоторые страны со схожими ресурсами инновационной деятельности абсолютно по-разному их используют с разной степенью эффективности, что в значительной степени отражается на результатах инновационного развития.

Такая ситуация подтверждает тезис о необходимости совершенствования государственной инновационной политики при переходе на инновационный путь развития.

Список использованных источников

1. Баринаева В.А. Рейтинги инновационного развития: зачем нужна новая методика России? / В.А. Баринаева, С.П. Земцов // Вестник Поволжского института управления. 2016. № 6. С. 110–115.
2. Бортник И.М. Индикаторы инновационного развития регионов России для целей мониторинга и управления/

И.М. Бортник, В.Г. Зинов, В.А. Коцюбинский, А.В. Сорокина // Инновации. 2013. № 11. С. 21-32.

3. Земцов С.П. Как измерить неизмеримое? Оценка инновационного потенциала регионов России / С.П. Земцов, В.Л. Бабурин, В.А. Барина // Креативная экономика. 2015. № 1. С. 35-52.

4. Киселёв В.Н. Сравнительный анализ инновационной активности субъектов Российской Федерации/ В.Н. Киселев // Инновации. 2010. № 4. С. 44-55.

5. Мальцева А.А. Статистический анализ методических подходов к рейтинговой оценке регионов в инновационной сфере / А.А. Мальцева, А.А. Серов, Е.В. Ключникова, Н.Е. Барсукова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-1. С. 273-283.

6. Официальный портал данных ОЭСР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://data.oecd.org/>

7. Официальный сайт глобального индекса инноваций [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019-intro4.pdf

УДК 338.45

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТИ, АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЕРЕТЕННИКОВА О.В.,

д-р экон. наук, доцент,

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»,

г. Макеевка, Донецкая Народная Республика

МУРАЙ В.Ю.,

директор ПО ООО «Научно-производственное объединение «Ясиноватский

машиностроительный завод»,

г. Ясиноватая, Донецкая Народная Республика